

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20313236>

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И ТУРЦИЕЙ В 2016–2025 ГГ.: ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ахаджонов И.А

студент, факультет исламской экономики и международных отношений,
Международная академия исламоведения Узбекистана, г. Ташкент, РУз

Научный руководитель: **М.Хуррамов**

PhD по истории международных отношений и внешней политики

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматривается динамика торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Турцией в период 2016–2025 гг. Проанализированы ключевые показатели взаимной торговли, структура экспорта и импорта, а также инвестиционное взаимодействие между странами. Отмечается устойчивый рост товарооборота, увеличение притока турецких инвестиций и расширение промышленной кооперации. Выявлены основные тенденции развития двусторонних отношений, включая проблему отрицательного торгового сальдо и усиление роли Турции как ведущего экономического партнёра Узбекистана. В работе также определены перспективные направления дальнейшего сотрудничества, связанные с наращиванием экспортного потенциала и углублением стратегического партнёрства.

Ключевые слова: Узбекистан, Турция, международные отношения, торговля, инвестиции, стратегическое партнёрство, туризм, образование.

ВВЕДЕНИЕ

Внешняя политика Узбекистана уделяет главное внимание созданию баланса в стратегическом партнёрстве и сотрудничестве с ключевыми государствами и международными организациями. Отношения с Турцией в настоящее время носят стратегический характер. Особенно заметное оживление сотрудничества началось после 2016 года в связи с проведением масштабных экономических реформ и активизацией внешней политики Узбекистана под руководством Шавката Мирзиёева.

Поворотным моментом стал визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Самарканд в ноябре 2016 года, в ходе которого были намечены ориентиры по достижению товарооборота в 5, а затем в 10 млрд долларов. В 2018 году визит Эрдогана в Ташкент ознаменовался подписанием 24 соглашений и учреждением Высшего совета по стратегическому партнёрству.

Актуальность данной темы обусловлена устойчивым ростом взаимной торговли, расширением инвестиционного сотрудничества и углублением стратегического партнёрства двух стран. Целью работы является анализ динамики торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Турцией в 2016–2025 гг., а также выявление основных тенденций и перспектив их развития.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили принципы объективности, системности и сравнительного анализа. В ходе работы использовались общенаучные и специальные методы исследования, включая анализ и синтез статистических данных, сравнительно-исторический метод, метод экономического анализа, а также контент-анализ официальных документов и аналитических материалов.

Для изучения динамики торгово-экономических отношений были проанализированы показатели внешней торговли, структуры экспорта и импорта, инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации за период 2016–2025 гг. Основное внимание уделялось выявлению тенденций

развития двусторонних отношений, изменениям торгового баланса и перспективным направлениям сотрудничества.

Информационную базу исследования составили официальные материалы Генерального консульства Республики Узбекистан, аналитические публикации «Экономическое обозрение», материалы Агентства Анадолу, а также исследования ЕкоAvrasya, Центра «Стратегия развития» и научные работы по тюркскому сотрудничеству. Использование данных источников позволило обеспечить достоверность и актуальность проведённого исследования.

ДИНАМИКА ДВУСТОРОННЕЙ ТОРГОВЛИ

Объём двусторонней торговли за период 2016–2025 гг. показал значительный рост: с 1,2 млрд долларов в 2016 году до 3,5 млрд долларов в 2024 году. По итогам 2025 года товарооборот составил 3,0 млрд долларов. Снижение показателя 2025 года относительно 2024 года объясняется конъюнктурными колебаниями, а не структурным ухудшением торговых связей.

В таблице 1 представлена динамика ключевых торговых показателей.

Таблица 1. Динамика торговли между Узбекистаном и Турцией, 2016–2025 гг.

Год	Товарооборот (млрд \$)	Экспорт УЗ (млрд \$)	Импорт из ТР (млрд \$)	Сальдо (млрд \$)
2016	1,2	~0,55	~0,65	~-0,10
2020	2,1	~0,80	~1,30	~-0,50
2023	3,1	~1,00	~2,10	~-1,10
2024	3,5	~1,05	~2,45	~-1,40
2025	3,0	1,1	1,9	-0,75

Источник: составлено автором на основе данных Генерального консульства Республики Узбекистан (2026) и Агентства Анадолу (2026).

Турция является 4-м по величине торговым партнёром Узбекистана с долей около 5% во внешнеторговом обороте. По данным на 2025 год, доля Турции составила 3,7% в общем товарообороте, 3,4% — в экспорте и 4% — в импорте Узбекистана. Турция занимает 4-е место по объёму товарооборота и импорта и 5-е — по объёму экспорта Узбекистана.

При этом ежегодные темпы роста импорта из Турции стабильно превышали темпы роста узбекского экспорта, что привело к формированию отрицательного торгового сальдо. По итогам 2025 года дефицит торгового баланса составил –751,6 млн долларов.

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА

Экспорт Узбекистана в Турцию в 2025 году составил 1,1 млрд долларов и отличался значительной диверсификацией товарных позиций (таблица 2).

Таблица 2. Структура экспорта Узбекистана в Турцию в 2025 году

Товарная позиция	Сумма (млн \$)	Доля (%)
Промышленные товары (изделия из меди, пряжа и др.)	511,4	45,0
Различные готовые изделия (изделия из драгметаллов)	152,3	13,4
Химическая продукция (полимеры, удобрения и др.)	124,3	11,0
Машины и транспортное оборудование	80,1	7,0
Пищевые продукты (сухофрукты и орехи)	63,0	5,5
Нефтепродукты (бензин, газойли)	36,6	3,2
Сырьё непродовольственное	18,0	1,6
Услуги (в основном транспортные)	149,9	13,2
ИТОГО	1 135,6	~100

Импорт из Турции в 2025 году составил 1,9 млрд долларов и был сосредоточен преимущественно в сегментах машин и оборудования, химической и промышленной продукции (таблица 3).

Таблица 3. Структура импорта из Турции в Узбекистан в 2025 году

Товарная позиция	Сумма (млн \$)	Доля (%)
Машины и транспортное оборудование	674,6	35,7
Химическая продукция	408,9	21,7
Промышленные товары	390,2	20,7
Различные готовые изделия	136,2	7,2
Пищевые продукты	94,6	5,0
Услуги	117,4	6,2
Нефтепродукты (смазочные масла)	30,2	1,6
Сырьё непродовольственное	30,1	1,6
ИТОГО	1 882,2	~100

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Правовую основу инвестиционного сотрудничества составляет двустороннее Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций. По состоянию на 1 января 2026 года в Узбекистане функционировало 2 137 предприятий с участием турецкого капитала (11,8% от общего числа действующих предприятий с иностранными инвестициями), из них 496 совместных и 1 641 со 100-процентным турецким капиталом.

Совокупный объём прямых инвестиций и кредитов из Турции за 2017–2025 годы составил 9 млрд долларов, из которых 2,6 млрд долларов привлечены в 2025 году. Турецкий капитал концентрируется в приоритетных сферах развития экономики Узбекистана — энергетике, обрабатывающей промышленности,

сельском хозяйстве и строительстве. В частности, турецкая компания «Cengiz Enerji» реализует проекты строительства тепловых электростанций в Ташкентской (240 МВт) и Сырдарьинской (220 МВт) областях.

Важную роль в углублении деловых контактов сыграли официальные визиты на высшем уровне: в 2023 году в ходе узбекско-турецкого бизнес-форума был подписан пакет межправительственных и коммерческих документов на сумму около 10 млрд долларов; в июне 2024 года на заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня стороны оформили новый пакет соглашений и дорожных карт.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Анализ структуры турецкого импорта позволяет выявить значительный потенциал для наращивания узбекского экспорта. Наибольшие возможности открываются в следующих товарных группах:

- полимеры (объём импорта Турции — 2,8 млрд \$);
- медная проволока (1,4 млрд \$);
- удобрения (1,1 млрд \$);
- бобовые овощи (1,0 млрд \$);
- цинк (857 млн \$);
- медные трубки (360 млн \$);
- текстильная продукция: майки, футболки (373 млн \$), трикотажные полотна (158 млн \$).

Для реализации этого потенциала необходимо повышение конкурентоспособности узбекских товаров, развитие экспортно ориентированных производств с высокой добавленной стоимостью, а также активизация работы торговых представительств на турецком рынке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ показал, что после 2016 года торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Турцией перешли на качественно новый

уровень. Товарооборот за 2016–2024 гг. вырос почти в 3 раза — с 1,2 до 3,5 млрд долларов, существенно расширилась инвестиционная база, укрепилась производственная кооперация.

Вместе с тем ключевой проблемой остаётся отрицательное торговое сальдо, обусловленное опережающим ростом импорта. Его преодоление требует целенаправленных усилий по диверсификации и наращиванию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью — прежде всего в текстильной, химической и металлургической отраслях.

В целом узбекско-турецкие отношения демонстрируют устойчивую положительную динамику. Углубление стратегического партнёрства, расширение торговых связей и развитие промышленной кооперации будут способствовать укреплению экономик обеих стран и повышению их роли в региональной и мировой экономике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Генеральное консульство Республики Узбекистан. Узбекистан – Турция: от торговли к расширению промышленной кооперации. 29 января 2026. URL: <https://gk-uzbekistan.de/ru/2026/01/29/узбекистан-турция-от-торговли-к-расшир/>
2. Экономическое обозрение. Инфографика: Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Узбекистана с Турцией. 2024. URL: <https://review.uz/post/infografika-torgovo-ekonomicheskoe-i-investicionnoe-sotrudnichestvo-uzbekistana-s-turciey>
3. Агентство Анадолу. Турция и Узбекистан утроили объем торгового оборота. 18 марта 2026. URL: <https://www.aa.com.tr/ru/экономика/турция-и-узбекистан-утроили-объем-торгового-оборота/3528279>
4. EkoAvrasya. O‘zbekiston-Turkiya munosabatlarida yangi davr va strategik vizyon. 2024. URL: <https://ekoavrasya.net/ozbekistan-turkiye-iliskilerinde-yeni-donem-ve-stratejik-vizyon/>

5. Центр «Стратегия развития». Узбекистан и Турция: новый этап стратегического партнёрства. URL: <https://strategy.uz/index.php?news=1454&lang=ru>

6. Khurramov, Musurman. 2024. "The Role of Turkic Cooperation in Modern Geopolitics: Challenges and Opportunities." Turkiy xalqlar madaniyati, falsafasi, aloqalari: tarix, bugun va kelajak, International Islamic Academy of Uzbekistan Conference 5. Accessed March 23, 2026. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/txmfatbk/article/view/61626/62131>